

ENSAYO

FECHA DE RECEPCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 06 DE DICIEMBRE DE 2017

EL ORIGEN DE LOS APRENDIZAJES EN EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA

The origin of learning in
the teaching practice

Luis Sergio Martínez Guzmán

Escuela Secundaria General
“Benemérito de las Américas”
solosergio1973@gmail.com

Resumen

El presente ensayo busca hacer evidente el origen diverso de los aprendizajes que construyen las ideas subyacentes al ejercicio de la docencia. Considera algunas de las características que acompañan a los nuevos docentes, ya sea que provengan de formaciones humanísticas o de licenciaturas con un perfil distinto a ello; en ambos casos la mezcla de saberes, experiencias y vivencias fuera del aula se presentan como pilares de la práctica docente.

Este trabajo presenta una propuesta que hace uso de esta condición, en favor de la calidad de la formación inicial y continua.

Palabras clave: formación inicial, formación continua, docentes, educación básica.

Abstract

The present essay intends to prove the origin of learning that frames the idea underlying the teaching practice. It considers some of the characteristics associated with the new teacher's profile, whether they come from humanistic or undergraduate courses with a different profile; in both cases, the combination of knowledge and experiences outside the classroom are presented as the foundations of teaching practice.

This work exposes a proposal based on this condition, for the quality of initial and in-service training.

Keywords: initial training, in- service training, teachers, Elementary education.

El docente como elemento del Estado

La formación del profesorado en México contiene una enorme carga política. Ello se hace evidente, si consideramos que las asignaciones de los rectorados en las universidades públicas, obedecen a designios del aparato de gobierno en turno y que, en el caso de la participación en la elección, desde los actores provenientes de la comunidad universitaria, expresan un sesgo correspondiente a la facción en la cual se asumen.

“Todos los rectores son figuras públicas importantes en su estado. Tienen una fuerte presencia e influencia política y social local. Para muchos de ellos, la rectoría representa, o ha representado, una gran oportunidad para aspirar a otras posiciones políticas más que académicas” (López, González, Mendoza y Pérez, 2011).

La influencia política y la visibilidad social no siempre han sido utilizadas con fines de proyección académica. Esta realidad ha convertido algunas instituciones en cotos de poder, y han encontrado una expresión exacerbada en el modelo de las escuelas normalistas. La perspectiva histórica del ingreso al servicio docente, ha dado valor agregado a los simpatizantes de la agitación política y la confrontación.

Es necesario reconocer que la formación inicial de los docentes corresponde a una visión superior de un sistema político pues, desde mediados del siglo pasado, el creciente número de agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ejercen poder en las decisiones que atañen al sistema educativo.

“La impronta profesional de su membresía contribuyó al empoderamiento sindical, pues le otorgó al SNTE una fuerte legitimidad para participar en los asuntos profesionales del magisterio y en la políti-

ca educativa nacional. Como todas las asociaciones profesionales, el SNTE reclamó con éxito su derecho a participar, no sólo en la aplicación u operación de las políticas y programas educativos dictados por el Estado, sino también en su definición y en la de los procedimientos para implantarlas” (Arnaut, 2013).

El rubro político-laboral es incluido en esta negociación de poderes, por lo que la práctica desde las escuelas normales permite la agrupación, adoctrinamiento y manifestación de determinadas ideologías, con un espíritu de conveniencia desde la óptica de los diferentes actores.

El ejercicio docente se ha movilizado hacia la profesionalización, si atendemos la exigencia de lapsos crecientes en cuanto a la formación, es decir, se han ampliado los años de escolarización, a fin de acceder a un maestro más capacitado.

“En la formación inicial, las políticas se orientaron al aumento del número de años de estudio, mediante la progresiva elevación de los requisitos para ingresar a las escuelas normales (de primaria de 4 grados a primaria de 6 grados de primaria en 1926, a secundaria en 1940 y a bachillerato en 1984), y el aumento de los años de estudios en el nivel profesional (de 2 a 3 en 1940, de 2 a 4 en 1974 y se llegó a pensar en aumentarlo a 5 años). En el campo de la formación continua, sobresale la fundación de “la normal más grande del mundo”, el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM) en 1944, que ofreció a los maestros en servicio sin título profesional” (más del 80%) (Arnaut, 2013)

Más allá de las ambiciones que flotan en el ambiente de las instituciones formadoras de docentes, y de la apuesta por la profesionalización, sería necesario revisar algunas de las características

empíricas de los egresados y de su experiencia desde el primer contacto con el ejercicio profesional en el más importante de los escenarios, el espacio frente a grupo.

El docente y su primer contacto frente a grupo

Después del proceso de formación universitaria, del proceso de selección y la asignación del centro de trabajo, el docente se encuentra frente al grupo de cara a una realidad que involucra algo más que lecciones. La parte administrativa, el manejo de grupos, la lectura de la comunidad a la que el docente se agrega, la participación o apatía de padres de familia, el clima político interno de los centros de trabajo, la naturaleza de los recursos disponibles, la presión sindical y otros aspectos, son condiciones a las que el docente novel debe enfrentarse.

Inmerso en las necesidades de aula, el docente puede optar por hacer descansar el qué enseñar en la estructura del libro de texto en que se refiere a cómo enseñar, hay una práctica recurrente tendiente a emular al profesor o profesores que, desde la óptica del nuevo docente, representan a los “buenos” maestros que, en su experiencia personal reciente vivió como alumno. Esta actitud aligera la tensión que conlleva el inicio de la labor docente.

...la predictibilidad de la rutina y el ritual brindan cierta “seguridad” al trabajo incertidumbre sobre qué hacer (Klein, 2011).

Esta solución a la parte procesual, ha generado una dependencia creciente hacia el libro de texto; al mismo tiempo, una dinámica demandante de estos materiales con la convicción de que, el mejorar los libros de texto nos acerca de manera inmediata a acrecentar la calidad de la enseñanza (Torres, 1999). Por otra parte, el establecimiento de las prácticas centradas en el libro de texto, carece

de una evaluación objetiva que aporte al docente datos sobre el peso que tiene en el proceso de enseñanza.

“La política pública nos es útil para enfatizar que la vulnerabilidad más importante del programa de LTG [Libros de Texto Gratuito] es la ausencia de estudios y análisis evaluativos que den cuenta del impacto que generan sobre la población estudiantil y los docentes, entre otros múltiples aspectos que nos faltan por conocer.” (Anzures, 2011)

Sin embargo, la práctica basada en el libro de texto, resuelve en lo inmediato la labor al interior del aula. En el caso de los docentes provenientes de instituciones de orientación distinta a lo pedagógico, incorporados en las escuelas secundarias del sistema educativo mexicano, reivindican la visión europea de mediados del siglo pasado, en lo que respecta a lo que se espera de los educadores de nivel elemental y lo que corresponde a los de nivel media básica.

“Aunque el valer, el saber y el savoir faire constituyen las principales cualidades que se piden a todo educador profesional, se ofrecen estas en distinto orden, según se trate de maestros de primaria o de profesores de enseñanza secundaria: a los primeros se les ha exigido, durante mucho tiempo, un valer lo más amplio posible, mucho savoir faire y solo un saber mínimo, mientras que a los segundos se les ha pedido un gran saber, un valer suficiente y un mínimo de savoir faire.” (Cousinet, 1967)

No es aceptable pensar que el profesorado de educación secundaria proveniente de otras profesiones, desarrolle prácticas basadas en un “gran saber”, y que no conozca el cómo ha de desarrollar la labor frente al aula. Recordemos que, en su caso

particular, no existe una formación inicial referente a la enseñanza.

La formación continua en educación básica

Como se ha planteado, la formación inicial en gran número de docentes, es superada por el conjunto de creencias derivadas de la propia experiencia como alumno. La práctica es más cercana a la replicación de estilos observados en lo que, una apreciación subjetiva, determina lo que es un “buen maestro”.

La oferta de formación continua es determinada por el sistema educativo nacional de forma unilateral. En muchas ocasiones las instancias encargadas de la ejecución de cursos atienden en gran medida la dinámica de la oferta y la demanda; esta circunstancia pareciera originarse desde la necesidad generada por el propio sistema. Acorde a esta idea, hemos visto en el presente año la proliferación de cursos orientados a la capacitación en cuanto a planeaciones didácticas argumentadas; ello por ser un requisito solicitado para el proceso de evaluación docente (SEGOB, 2013).

No es que sea una mala decisión en el momento actual; sin embargo, cuando el formato de reporte o planeación cambie por necesidades políticas, el docente se verá en la necesidad de aprender el formato de moda, y cada una de las “estrategias” nacionales previas, se quedarán almacenadas hasta que el siguiente personaje político las redescubra y vuelvan a tomar vigencia.

Lo que hace falta es un esfuerzo sostenido a través del tiempo, que involucre un proceso de evaluación puntual. Un trabajo que persiga la continuidad y adaptación basada en evidencias.

Una propuesta desde las aulas

Sin importar la procedencia del nuevo docente, es un hecho que el ejercicio de la enseñanza en las

aulas se ve permeada por sus condiciones de vida, sistema de creencias, aficiones, filias y fobias que, como parte del currículo explícito y oculto, encontrarán cabida en el desarrollo de clase.

Para ejemplificar de manera simple, pensemos que el profesor de ciencias que posee una panadería por tradición familiar, y ello representa una actividad importante de su día a día, inevitablemente terminará hablando de las transformaciones de los materiales, en función de la acción de las levaduras en la masa o del proceso de degradación proteica que implica la preparación del betún a partir de claras de huevo.

El profesor de cívica y ética que tiene una empresa con empleados, terminará hablando de la responsabilidad ciudadana en el pago de la seguridad social o del aporte de los empresarios a la economía por medio del pago de impuestos. Porque dentro y fuera de las aulas somos un condensado de esas actividades.

Si esa es una realidad, los docentes tendrían que estar planteando su actividad, dentro y fuera de las aulas, desde una perspectiva pedagógica, es decir, la forma en que comprende su actividad profesional y los otros elementos de su rol social. A partir de ello, modelar una práctica congruente con el entorno social y las posibilidades de sus estudiantes. Es razonable incentivar la reflexión del profesorado hacia un ejercicio que fusione la realidad social con el sentido de los contenidos escolares.

Este ambiente [de aprendizaje] debe procurar que en la escuela se diseñen situaciones que reflejen una interpretación del mundo, a la par que demanda que los estudiantes aprendan en circunstancias cercanas a su realidad... [...] es factible promover aprendizajes a partir de la vida cotidiana y los intereses de los estudiantes. La actividad escolar no está aislada del mundo social que la rodea, sino que tiene

como objetivo educar para la vida dentro y fuera de las aulas (SEP, 2017).

Esta condición de aprendizaje no es privativa del estudiante. Los docentes deben reconocer la importancia de las fuentes de su propio aprendizaje y la posibilidad de su inclusión en las aulas.

Viabilidad de la propuesta

En el profesor, la formación continua que proviene de entornos no académicos, es equiparable al proceso de aprendizaje que se manifiesta en alumnos. Partiendo de que la escuela ha dejado de ser el oferente único de aprendizaje, el dictaminador de lo que se ha de enseñar y la forma en que se ha de hacer. La apertura de redes sociales, medios masivos de comunicación, difusión de objetos digitales de aprendizaje y otros; han empoderado al alumno en torno a lo que desea aprender. ¿Por qué el docente se encontraría aislado de esta posibilidad?

Si el docente se acerca a tutoriales ampliamente distribuidos en plataformas digitales puede conocer, por ejemplo, el proceso de elaboración de quesos, si su centro de trabajo se encuentra en una comunidad rural cuya población posee ganado vacuno. Es evidente que puede instrumentar una práctica donde el conocimiento fluya desde las aulas hacia la comunidad, y desde la comunidad hacia las aulas. Este tipo de prácticas crean puentes de comunicación intergeneracional (alumnos-padres) y propician climas de cooperación al interior de las comunidades escolares.

El desarrollo de una propuesta multidisciplinar es viable como recurso de integración emanado de un consejo técnico escolar. Es razonable involucrar a padres de familia, autoridades y los diferentes actores del colectivo docente, con propuestas correspondientes desde su área de conocimiento.

Es viable la incorporación de una relatoría de este trabajo. Incentivar este tipo de actividades incluyendo una perspectiva pedagógica, aportaría a la formación docente, a su validación y promo-

ción. Los recursos necesarios son los mismos que se utilizan hoy para la exhibición de secuencias didácticas en plataformas en línea, con la diferencia de que este tipo de trabajos se pueden mostrar a través de medios digitales como blogspot, facebook, instagram, youtube, etc.

En una aplicación constructivista, el andamiaje docente se puede instalar para el tránsito de los alumnos tanto como de los docentes.

...el profesor deja de ser el centro principal del proceso, no que pasa a ser el alumno, pero no desaparece de él, sino que se transforma en un guía, en un tutor, en un suscitador de aprendizajes, capaz de generar en su aula un ambiente de aprendizaje. En último extremo, podríamos decir que se transforma en un co-aprendiz con su alumno. (Tünnermann, 2011)

Aún más importante resulta hacer notar que el involucramiento de padres de familia o autoridades, acercan al alumno a su conciencia como parte de un entramado social.

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. (Díaz y Hernández, 1999)

Este sentido de pertenencia es sin duda uno de los aspectos más trascendentes desde la óptica adolescente.

En cuanto a la aceptación de las actividades extraescolares, hay antecedentes, como el realizado en el ciclo escolar 2011 – 2012, en el cual se llevó a cabo la etapa XXI de la hoy extinta carrera magisterial. Como parte de este proceso, se solicitó a los aspirantes la creación de un Plan Anual de Trabajo (PAT) el cual debía ser cubierto a contraturno o

bien, en fines de semana. El PAT requería un informe de actividades por escrito, sustentado con evidencias. Para esta propuesta, se requiere agregar una fundamentación pedagógica que acerque a los docentes a la reflexión teórica sobre su función.

Aún cuando en este planteamiento se ha dado mención especial a los saberes provenientes de plataformas digitales, no es menos cierto que los profesores podrían ser invitados a los espacios donde se desarrollan diferentes actividades profesionales.

Los mejores científicos, intelectuales, artistas, escritores, artesanos, deberían ser convidados a unirse al esfuerzo colectivo de preparar a los docentes, no únicamente en los espacios “propios” de la docencia -instituciones de formación, escuelas- sino en esos otros entornos a los que los docentes rara vez tienen acceso: laboratorios, bibliotecas, museos, galerías de arte, talleres de expresión artística, etc. (Torres, 1999)

Los procesos de innovación en el aula corresponderán a las oportunidades que se otorguen al docente para su desarrollo profesional en esos otros espacios alternativos; esa es una parte nunca uniforme, pues dependerá de las características de la sociedad en la que el centro de trabajo se encuentre; las áreas de interés docente y la disponibilidad de los padres de familia del lugar donde la experiencia se lleva a cabo.

Conclusiones

☞ La formación inicial de los docentes puede enriquecerse, sin importar la institución de la que procede. Este trabajo de comprensión pedagógica puede proveer un punto de coincidencia, si el trabajo se coloca como objetivo en las acciones de los Consejos Técnicos Escolares.

☞ Los trabajos derivados de las áreas de interés del profesorado le empodera, en tanto que se constituya como una oportunidad para racionalizar la función, desde perspectivas que no pertenecen a lo tradicionalmente escolarizado.

☞ Un proyecto que incluye docentes, alumnos y padres de familia, establece vías de comunicación intergeneracionales que favorecen el capital social.

☞ En la planeación de acciones institucionales de este tipo se debe trabajar en los instrumentos de evaluación, fechas y logística para realizarlas.

☞ La producción escrita de estas experiencias generan un beneficio triple a la labor docente:

☞ Puede servir como rasgo en el proceso de evaluación docente.

☞ Genera bibliografía que enriquece la visión de la sociedad que alberga al centro laboral

☞ Hace consciente al docente novel de las perspectivas pedagógicas que sustentan su labor.

☞ Es viable la construcción de una bibliografía con esta orientación; y su posterior inserción con la intención del análisis de este tipo, en el programa de estudios de la escuela normalista e instituciones formadoras del profesorado en México. Esta práctica puede proveer una herramienta que facilite el acercamiento del egresado a la realidad de la comunidad que le recibe.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anzures, Tonatiuh. (2011). El libro de texto gratuito en la actualidad: logros y retos de un programa cincuentenario. *Revista mexicana de investigación educativa*, 16(49), 363-388. Recuperado en 24 de octubre de 2017, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140566662011000200003&lng=es&tlng=es.
- Arnaut Salgado, Alberto. (2013). Los maestros de educación básica en México: Trabajadores y profesionales de la educación. Notas para el Seminario, organizado por el CIDE, BID y Senado, 13 de junio de 2013. Recuperado en 05 de noviembre de 2017, de http://www.senado.gob.mx/comisiones/educacion/foros/docs/130613_presentacion1.pdf
- Cousinet, R. (1967). Examen histórico. En *Formación del educador* (pp. 35 - 67). Barcelona: Paidea
- Díaz Barriga, F. y Hernández Rojas G. (1999). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México: Mc. Graw Hill. pp. 13-19.
- Klein, Fernando (2011). Las tensiones en la relación docente-alumno. Una investigación del ámbito educativo. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales* [en línea]: [Fecha de consulta 10 de noviembre de 2017] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950247003>
- López Zárate, Romualdo, González Cuevas, Oscar M., Mendoza Rojas, Javier, & Pérez Castro, Judith. (2011). Las formas de elección de los rectores: Otro camino para acercarse al conocimiento de las universidades públicas autónomas. *Perfiles educativos*, 33(131), 8-27. Recuperado en 06 de noviembre de 2017, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982011000100002&lng=es&tlng=es.
- SEGOB. (2013). Ley del Servicio Profesional Docente. Noviembre 06, 2017. De SEGOB Sitio web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313843&fecha=11/09/2013
- SEP. (2017). Modelo educativo para la educación obligatoria. Noviembre 06, 2017, de SEP Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacion_Obligatoria.pdf
- Torres, R. (1999). Nuevo papel docente. ¿Qué modelo de formación y para qué modelo educativo?; en *Perfiles Educativos No 82*. MÉXICO: UNAM.
- Tünnermann Bernheim, C. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. Octubre 28, 2017, Recuperado de Universidades. Sitio web: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37319199005>